

Original paper

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

© Н.А. Отаханов¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях цифровизации общества и экономики возрастает важность скорости обработки больших объемов информационных данных, что влечет за собой повышенный спрос на профессионально гибких и мобильных, высококвалифицированных, конкурентоспособных и быстро адаптирующихся к современным условиям специалистов. В связи с этим, языки программирования (ЯП), предусмотренные в учебных планах образовательных направлений, будущая профессиональная деятельность которых связана с обработкой большого объема данных выходят на первый план. Для обеспечения эффективности процесса преподавания требуются переосмыслить цели и задачи, и выявить актуальные проблемы, препятствующие успешному обучению ЯП.

ЦЕЛЬ: данная статья посвящена переопределению целей и задач, и выявлению наиболее актуальных проблем процесса преподавания ЯП в современных условиях и разработке конкретных рекомендаций по устранению этих проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной работе для выявления целей и задач преподавания языков программирования, а также некоторых существующих проблем их обучения, были использованы следующие методы: анализ литературы, сравнительный анализ, синтез, анкетирование и научно-методические исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной работе обоснованы роль и значения ЯП в повышении уровня готовности специалистов, будущая профессиональная деятельность которых связана с обработкой информации большого объема; переосмыслены цели и задачи преподавания ЯП в вузах; выявлены некоторые проблемы, возникающие в процессе преподавания ЯП. Разработанные рекомендации по устранению существующих проблем преподавания ЯП будут способствовать повышению уровней подготовленности будущего специалиста к профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вузы должны активно включать языков программирование в процесс подготовки специалистов, служебные обязанности которых связана с обработкой информации большого объема. Устранение проблем, указанные в данной работе будет способствовать к повышению уровня готовности студентов к

профессиональной деятельности в цифровом обществе.

Ключевые слова: язык программирования, преподавание, цель, задачи, проблема, специфика образовательных направлений, учебный материал, профессиональная деятельность, обучение.

Для цитирования: Отаханов Н.А. Цели, задачи и некоторые проблемы преподавания языков программирования в современных условиях. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.104–122.

ZAMONAVIY SHAROITLARDA DASTURLASH TILLARINI O'QITISHNING MAQSADLARI, VAZIFALARI VA AY'RIM MUAMMOLARI

© N.A. Otaxanov¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: jamiyat va iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida katta hajmdagi axborotlarni tezkorlik bilan qayta ishlashning ahamiyati ortib bormoqda. Bu holat zamonaviy sharoitlarga tez moslasha oladigan va mobil, yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislariga talabning oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli, kelajakdagi kasbiy faoliyati katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan ta'lim yo'nalishlarining o'quv rejalariga dasturlash tillari ham kiritish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularni o'qitish jarayoni samaradorligini ta'minlash uchun dasturlash tillari ta'limining maqsad va vazifalarni qayta ko'rib chiqish lozim. Shuningek, ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir dolzarb muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish talab qilinadi.

MAQSAD: Ushbu maqola dasturlash tillarini o'qitishning maqsad va vazifalarini qayta ko'rib chiqish hamda ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng dolzarb muammolarni aniqlash va ushbu muammolarni hal etish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIAL VA METODLAR: ushbu maqolada dasturlash tillarini o'qitishning maqsad va vazifalari hamda ularni o'qitishda mavjud bo'lgan ay'rim muammolarni aniqlash uchun quyidagi metodlardan foydalanildi: adabiyotlar tahlili, qiyosiy analiz, sintez, so'rovnomalar o'tkazish, ilmiy-uslubiy tadqiqotlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: this article substantiates the role and significance of programming languages in enhancing the professional training of future specialists whose occupational activities are associated with the processing of large-scale data; revisits the aims and objectives of teaching programming languages in higher education institutions; and identifies certain pressing issues that arise in the teaching of programming languages, along with possible solutions. The recommendations developed for addressing the existing challenges in teaching programming languages contribute to improving the preparedness of future specialists for professional activities.

XULOSA: oliy o'quv yurtlari dasturlash tillarini kasbiy vazifalari katta hajmdagi

ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga tezkorlik bilan kiritishlari kerak. Ushbu maqolada belgilangan muammolarni hal qilish talabalarning raqamli jamiyatdaga kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajalarini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: dasturlash tili, o'qitish, maqsad, vazifalar, muammo, ta'lim yo'nalishlari spetsifikasi, o'quv material, kasbiy faoliyat, ta'lim.

Iqtibos uchun: Otaxanov N.A. Zamonaviy sharoitlarda dasturlash tillarini o'qitishning maqsadlari, vazifalari va ay'rim muammolari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.104–122

AIMS, OBJECTIVES AND ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING PROGRAMMING LANGUAGES IN MODERN CONDITIONS

© N.A. Otahanov¹✉

¹Namangan State university, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of the digitalization of society and the economy, the importance of processing large amounts of information data is increasing, which leads to an increased demand for professionally flexible and mobile, highly qualified, competitive and quickly adapting to modern conditions specialists. In this regard, programming languages (PL) provided for in the curricula of educational areas, whose future professional activities are related to processing large amounts of data, come to the fore. To ensure the effectiveness of the teaching process, it is necessary to rethink the goals and objectives and identify current problems that hinder successful teaching and learning of PL.

AIM: this article is devoted to redefining the goals and objectives, and identifying the most pressing problems of the teaching process in modern conditions and developing specific recommendations to eliminate these problems.

MATERIALS AND METHODS: in this article, the following methods were employed to identify the aims and objectives of teaching programming languages, as well as certain existing problems in their instruction: literature analysis, comparative analysis, synthesis, surveys, and scientific-methodological research.

DISCUSSIONS AND RESULTS: the role and significance of PL in increasing the level of readiness of specialists whose future professional activities are related to the processing of large amounts of information are substantiated; the goals and objectives of teaching PL in universities are rethought; some problems that arise in the process of teaching PL are identified. The recommendations developed to eliminate the existing problems of teaching PL will help to increase the levels of preparation of the future specialist for professional activity.

CONCLUSION: institutions of higher education should promptly incorporate programming languages into the training process of specialists whose professional tasks

are related to the processing of large volumes of data. Addressing the issues outlined in this article contributes to enhancing students' readiness for professional activities in the digital society.

Keywords: programming language, teaching, purpose, tasks, problem, the specifics of educational directions, educational material, professional activity, training.

For citation: Nurillo A. Otahanov. (2025) 'Aims, objectives and actual problems of teaching programming languages in modern conditions', Inter education & global study, Vol.3 (9), pp.104–122 (In Russ).

Сегодня наблюдается все большее погружение общества и экономики в цифровой мир. Этот мир обладает мощным потенциалом для дальнейшей модернизации общества и экономики и интеграции во все сферы человеческой деятельности; позволяет быстро реагировать на все происходящее в мире; повышает эффективность, оперативность, результативность, экономичность и качество выполнения служебных обязанностей; предоставляет комфортные условия для жизни и труда; обеспечивает мобильность всех видов деятельности. В условиях цифровизации низкоквалифицированные специалисты неизбежно столкнутся с перспективой потерять работу, поскольку современные цифровые технологии обретают все более широкие возможности для выполнения их функциональных обязанностей быстрым, качественным и эффективным образом.

Растущее значение скорости обработки больших объемов информационных данных в цифровом обществе повысило спрос на многопрофильных специалистов, которые являются носителями компетенций по различным дисциплинам, включая информатику и ИКТ. Поэтому формирование и совершенствование процесса подготовки всесторонне развитых и профессионально компетентных специалистов в зависимости от специфики образовательного направления становятся главной задачей для любого вуза. При этом на передний план выдвигается степень профессиональной гибкости, конкурентоспособности и мобильности будущих специалистов.

Служебные обязанности большинства специалистов связаны с выполнением целого ряда функций, каждая из которых предусматривает либо обработку больших объёмов данных, либо оперативное реагирование на запросы и события, происходящие в мире и обществе. В условиях цифровизации общества и экономики усиливается роль компьютерных и программных средств, так как именно они в совокупности способствуют выполнению вышеуказанных функций.

В настоящее время существует большое количество программных средств, позволяющих улучшить качество и условия труда специалистов. Однако новых задач, ожидающих своего отражения в компьютерных и программных средствах, возникает ещё больше. Имеется весьма широкий круг задач, для которых в свое время создано соответствующее программное обеспечение, которое, тем не менее,

требует модернизации с учётом новых реалий.

Ни для кого не секрет, что программные средства, являющиеся одной из важных движущих сил цифрового общества, создаются либо совместными усилиями программистов и экспертов в области программируемых задач, либо единоличными усилиями высококвалифицированных специалистов различных профессий, обладающих достаточными умениями и навыками программирования. При совместном создании программных средств между программистами и экспертами нередко возникает множество разногласий из-за того, что программисты недостаточно проинформированы об особенностях программируемых задач, а эксперты – о тонкостях программирования. В конечном итоге эти разногласия могут приводить к снижению качества, продлению срока разработки, увеличению расходов, связанных с созданием программного продукта. При создании программных продуктов специалисты, имеющие высокую квалификацию в области программируемых задач и обладающие достаточными умениями и навыками программирования, могут легко устранять подобные проблемы.

В связи с этим можно сказать, что преподавание современных ЯП приобретает первостепенное значение в повышении уровня профессиональной компетенции специалистов. Принимая во внимание это явление, высшие учебные заведения начали реализовывать образовательную политику, направленную на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных и быстро адаптирующихся к современным условиям кадров. В русле данной политики в учебные планы образовательных направлений, будущая деятельность выпускников которых связана с обработкой больших объемов информации, был включен ряд дисциплин, связанных с преподаванием информатики, ИКТ и ЯП.

Современные ЯП (такие как C#, Python и др.) поддерживают многие парадигмы программирования. Они многофункциональны, позволяют разрабатывать программные средства для широкого спектра задач, обладают огромным набором инструментов и широко используются в мировой практике программирования. Поэтому многие образовательные направления вузов предусматривают обучение этим языкам. В процессе преподавания ЯП возникает ряд проблем, связанных с большим количеством средств, вариантов использования, а также форм представления данных и инструкций. Другая проблема появляется из-за недостаточности рекомендуемых обоснованных с научно-методической точки зрения образовательных технологий, способствующих повышению эффективности учебного процесса.

Объект исследования: процесс преподавания языков программирования в высших учебных заведениях.

Предмет исследования: определение цели и задач преподавания языков программирования, выявление наиболее актуальных проблем, возникающих в процессе обучения языкам программирования и их изучения, а также разработка рекомендаций по устранению этих проблем.

Аналитический обзор произведён на основе существующих научно-методической литературы и научно-исследовательских работ, посвященных проблемам общего образования и преподавания ЯП в вузах.

В подавляющем большинстве существующей научно-методической литературы авторы использовали своеобразный стиль изложения материалов по ЯП. Анализ на основе источников “С#: Наиболее полное руководство” Х. Дейтеля [1], “С# 4: полный справочник” Г. Шильдта [2] и “Основы фундаментального программирование на С#” С. Накова [3], “Python 3: Стандартные библиотеки с примерами” Д. Хеллманна [4] показал, что дидактические принципы “от простого к сложному” и “от известного к неизвестному” остаются вне поля зрения авторов. Большой объём предлагаемого материала следует признать морально устаревшим. Несмотря на громкие названия и внушительный объём, в [1-3] не обнаружена информация о графических возможностях языка С#. На наш взгляд, в [4] о языке Python и о среде IDLE не хватает информации для начинающих программистов, что порождает недостаточности полезной информации. Именно по этим причинам, в современных условиях использование этих источников в процессе преподавания языков программирования не может обеспечить высокой эффективности. Э. Трозлсен в своей книге “С# и платформа .NET. Библиотека программиста” изложил более подробную информацию о возможностях языка С#. Следует отметить, что автор на примере работы с изображениями подробно описал пространство имен GDI и *System.Drawing*, классов Point, Rectangle, Size, Region и работу с цветами и шрифтами, а также с готовыми изображениями [5, 1197-1215]. Однако, и здесь не нашли необходимой реализации принципы дидактики “от простого к сложному” и “от известного к неизвестному”, что усложняет процесс освоения предложенных материалов.

В открытых источниках существует большое количество научных исследований, посвящённых общим проблемам образования. На наш взгляд, следующие работы заслуживает особого внимания. М. Фаррат рассматривал международный контекст проблемы качества высшего образования и особенности ее российской адаптации. Он проблемы качества высшего образования условно разбивает на три части, где первая часть состоит из общего контекста, вторая часть затрагивает анализ представлений вузовский преподавателей и администраторов, а третья часть освещает основы государственной политики в сфере качества образования [6]. А.В. Лубков исследовал современные проблемы педагогического образования и рассмотрел содержание и сущностные факторы модернизации педагогического образования [7]. А.В. Томильцев и А.В. Мальцев изучали проблемы оценки уровня профессиональной подготовленности выпускников на основе методологических подходов. Ими описаны различные подходы к оценке качества образования и процедуре оценивания на основе основных инструментариев, а также разработаны критерии, параметры, показатели и нормы для использования в выборе эталонов оценки [8].

Многие учёные ведут исследования в области выявления и устранения проблем, связанных с преподаванием информатики, среди которых выделяем следующие. Так, Е.К. Хеннер считает IT-образование фактором влияния на гендерные диспропорции в компьютеринге. Сравнивая опыт России и США, он отмечает, что среди вузовских преподавателей существуют значительные различия в распределении мужчин и женщин по профессиям: женщин среди профессоров гораздо больше в гуманитарных науках и меньше в технических, математических и естественных науках, включая информационные технологии и программирование [9]. Р.А. Абрамов и другие учёные изучали вопросы повышения профессиональной востребованности выпускников вузов и определили факторы, важные для успешного трудоустройства выпускников и практического применения приобретенных знаний и умений [10].

Многие учёные ведут научные исследования в области выявления и устранения проблем, связанных с преподаванием языков программирования. Среди них можно выделить работ таких учёных, как К. Ала-Мутка [11], А.И. Загитовой [12], И.А. Обломова [13], В.Ю. Пирогова [14], Д.Х. Файзиевой [15]. В частности, К. Ала-мутка рассматривает особенности начинающих программистов и различных аспектов и подходов к программированию как трудности в обучении и изучении ЯП и рекомендует визуализировать процесс обучения для преодоления этих трудностей. А.И. Загитова исследует проблемы обучения программированию и пути совершенствования курсов программирования в вузах и считает, что проблемно-ориентированный метод имеет положительное влияние на результаты академической успеваемости студентов, изучающих курсы программирования [12]. Д. Файзиева связывает проблемы преподавания ЯП с индивидуальными способностями студентов и считает, что “новички в программировании часто не осознают своих собственных недостатков. Также личные качества студентов влияют на их успеваемость” [15]. М. Фойчик считает, что при обучении ЯП существует ряд проблем как для преподавателей, так и для студентов. Проблемы для преподавателей заключаются в необходимости выбора наиболее эффективного из ряда различных подходов к процессу обучения, в мастерстве программирования и квалификации преподавания. Проблемы для студентов заключаются в формировании мотивации и подходов к процессу освоения ЯП [16]. Р.С. Шахамири проанализировал проблемы, возникающие на каждом этапе жизненного цикла создания программного обеспечения, и считает, что они являются серьезными проблемами в обучении ЯП [17].

Многие учёные проводят научно-исследовательских работ по улучшению методики преподавания ЯП, способствующие повышению качества обучения языкам программирования. Среди них можно отметить исследования таких учёных, как Н.А. Отаханов [18], К.В. Розов [19], Х. Хе [20], П. Патил [21], А.А. Гришин [22], П. Сцлава [23], Т. Чен [24], Б. Каршиев [25]. В частности, Б. Ван и Ю.Луи разработали и реализовали практический курс по изучению кейсов ЯП C# для улучшения

способности студентов анализировать и решать прикладные задачи [26]. Н. А. Отаханов рекомендовал примерное содержание обучения ЯП Python, учитывающее специфику образовательных направлений бакалавриата в Республике Узбекистан [18].

Исходя из приведенного выше анализа, можно сделать вывод о том, что ведутся исследования, затрагивающие только частные вопросы рассматриваемой нами проблематики. Исследования, объединяющие в себе весь комплекс проблем преподавания ЯП в настоящее время в открытых источниках информации не представлены. Поэтому необходимы серьезные научно-методические исследования, объединяющие весь спектр организационных и методологических проблем повышения эффективности преподавания ЯП.

В условиях цифровизации общества и экономики, особенно в тех отраслях, где профессиональные обязанности сотрудников связаны с обработкой большого объема информации, увеличивается спрос на профессионально мобильных, высококвалифицированных, конкурентоспособных и быстро адаптирующихся к современным условиям специалистов, обладающих набором знаний, навыков и умений по различным дисциплинам, включая программирование. В связи с этим, ЯП как один из важнейших разделов информатики становится одной из приоритетных дисциплин, способствующих повышению уровня готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности. ЯП как объект изучения и как средство обучения должны быть включены в процесс подготовки специалистов, чьи служебные обязанности будут связаны с обработкой информации большого объема или разработкой новых и модернизацией существующих программных приложений. Содержание дисциплин, предполагающее использование средств и методов программирования должно иметь профессиональную направленность, позволять студентам получать опыт практической деятельности, а также готовить их к самостоятельному совершенствованию умений и навыков программирования. Поэтому, переосмысление цели и задач ЯП в современных условиях с учётом специфики образовательных направлений будет способствовать повышению качества и эффективности учебного процесса.

На наш взгляд, цель преподавания ЯП в вузах необходимо определить следующим образом: способствовать подготовке специалистов, обладающих, помимо общепрофессиональных компетенций, достаточными системными знаниями, умениями и навыками целенаправленного использования средств и возможностей ЯП в соответствии с их служебными обязанностями.

На пути достижения этой цели основное внимание должно быть направлено на решение следующих организационных и учебно-методических задач:

– переосмысление роли и место ЯП в современном мире и в процессе подготовки кадров, и внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые документы образовательных учреждений;

– создание печатных, электронных (в том числе, облачных и визуализированных) учебно-методических ресурсов по современным ЯП с учётом специфических особенностей образовательных направлений;

– проведение анализа возможностей современных образовательных технологий и наиболее подходящих из них адаптировать с учётом особенностей преподавания ЯП;

– изучение передовых методик зарубежных престижных вузов и интегрирование в отечественные вузы с гармонизацией существующих традиций обучения;

– обучение студентов базовым структурным элементам современных ЯП;

– освоение студентами основных парадигм программирования;

– формирование умений и навыков студентов по принципам разработки программных средств;

– развитие умений и навыков студентов по основам алгоритмизации обработки информации различных форм и содержания, соответствующие специфике образовательных направлений;

– совершенствование знаний студентов по целенаправленному и рациональному использованию средств и возможностей ЯП;

– освоение студентами методов создания новых и модернизация существующих программных средств с учётом изменений в нормативно-правовых актах и современных требованиях.

Для эффективного решения поставленных целей и задач требуются:

1) глубокое осознание студентами того, что умения и навыки программирования будут способствовать чёткому пониманию и проникновению в сущность изучаемых объектов, явлений и процессов и станут важнейшим инструментом профессиональной деятельности;

2) оснащение аудиторий вузов современными техническими, программными и дидактическими средствами обучения;

3) оперативное устранение сложностей, создающих серьезные проблемы в процессе преподавания и изучения современных ЯП.

Известно, что история современного программирования начинается с 50-х годов XX века. За истекший период было разработано около 9000 ЯП, и около 50 из них используются в современной практике программирования¹.

В середине XX века появилась и получила развитие новая научная дисциплина – кибернетика, а в 60-70-е годы информатика выделилась из кибернетики как самостоятельная научная дисциплина. В развитии преподавания информатики и ЯП, как одного из важных её разделов, наблюдается большое количество проблем, порожденных изменениями в отношении к информатике, сменой парадигм и

¹ <http://careerkarma.com/blog/how-many-coding-languages-are-there>.

изменениями в степени востребованности специалистов по конкретным ЯП.

Мы считаем, что критическими препятствиями повышения эффективности процесса преподавания современных ЯП являются следующие проблемы:

I. Востребованность специалистов с умениями и навыками программирования. Во-первых, в условиях цифровизации общества и экономики, во-первых, меняются требования к общему уровню готовности выпускников к профессиональной деятельности. Во-вторых, меняются отрасли, актуализация которых нуждаются в специалистах с умениями и навыками программирования, в-третьих, в мировой практике программирования, в зависимости от востребованности того или иного ЯП, быстро меняется их статус. В-четвертых, изменяется содержание и увеличивается объем полезной информации по ЯП из-за частых обновлений их версий. При этом политика образования просто не успевает реагировать на подобные явления.

Известно, что трудоустройство выпускников играет особую роль в определении престижа вузов. А для выпускников, обладающих умениями и навыками по конкретному ЯП, оно напрямую зависит от степени востребованности специалистов данной категории. Степень востребованности специалистов в сфере программирования можно определить по следующим параметрам:

- наличие на рынке труда вакантных мест по конкретным ЯП;
- количество рабочих мест, требующих наличия у соискателей компетенций программиста;
- расширение области применения знаний по программированию;
- предложение заработной платы;
- изменение динамики актуальности ЯП.

Изменчивость природы вышеуказанных параметров не позволяет принимать однозначные решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Рекомендации:

1.1) необходимо наладить постоянный мониторинг отечественного и мирового рынка труда и практики программирования в соответствии с вышеуказанными параметрами;

1.2) необходимо на основе регулярно собираемых данных разрабатывать ежегодные конкретные предложения по совершенствованию нормативно-правовых документов образовательных направлений и принимать необходимые меры по интеграции этих изменений в учебный процесс, рассчитанный на ближайшие 3-4 года обучения.

II. Обеспечение методически разработанной литературой. Как известно, учебная литература по ЯП создается либо ведущими программистами, либо педагогами-исследователями. Книги, написанные ведущими программистами, содержат большой объем информации, направленной на раскрытие всего потенциала ЯП. Примерами таких книг являются [1-5]. Современные языки (особенно C#) расширились до такой степени, что охватить подробную информацию

о них в рамках одной книги стало непростой задачей. Обычно такие книги выпускаются в виде монографий, справочников или инструкций. Изучение ЯП на основе таких материалов начинающими программистами затруднено, так как в них игнорируются базовые дидактические принципы усвоения учебной информации. Такие ресурсы предоставляют хорошие возможности для расширения знаний программистам средней и высокой квалификации. При этом начинающие программисты могут легко затеряться в информационных “джунглях”. Поэтому, не отрицая общей значимости работ указанных авторов, мы считаем, что подобные ресурсы способны приносить больше пользы первым двум категориям программистов, нежели начинающим. Заметим также, что учебная литература, созданная педагогами-исследователями, обычно не охватывает большого объема данных по ЯП (например, [27]). При этом она более доступна студентам и начинающим программистам, поскольку учебные материалы излагаются в ней в систематизированном виде, исходя из принципов “от простого к сложному” и “от известного к неизвестному”. Такие учебники и учебные пособия, как правило, создаются на основе конкретной методики и на понятном и доступном для молодых программистов языке. На сегодняшний день учебной литературы, в которых учтены все методические аспекты изучения ЯП, в целом недостаточно.

Рекомендации:

1. Мы считаем целесообразной следующую структуру учебной литературы по ЯП:

- 1.1. Краткая аннотация;
- 1.2. базовые конструкции языка (общий вид программ; операторы ввода и вывода, ветвления, повторения; массивы данных; функции; графика; работа с файлами) – для начинающих;
- 1.3. обработка исключений, библиотеки, работа с новыми типами данных и ссылками – для среднего уровня;
- 1.4. классы, контейнеры, интерфейсы и объектно-ориентированное программирование – для профессионалов.

2. Информация должна быть изложена в строгой логической последовательности и соответствовать всем дидактическим принципам (особенно, основным правилам принципа доступности: “от известного к неизвестному” и “от простого к сложному”).

3. Объем литературы должен быть минимизирован.

4. Поскольку создание и выпуск печатных ресурсов занимает больше времени, труда и ресурсов, необходимо отдавать предпочтение разработке учебно-методической литературы на основе облачных технологий и визуализации.

III. Сложность языка программирования. Компании-конкуренты неуклонно работают над совершенствованием и расширением возможностей ЯП на основе современных требований. В результате постоянно появляются новые версии этих

языков. Н. Вирт в своей статье “Преподавание информатики: потерянная дорога”² сравнивает многие современных ЯП с “машинами, напичканными всевозможными нужными и ненужными устройствами” и пишет, что “в роскошных автомобилях, напичканных новейшими технологиями, прибабасами и завлекалками, уже трудно увидеть разницу – так же, как трудно определить ту точку, за которой техника, целью которой была оказать помощь водителю, становится помехой вождению ... Эти вещи не слишком способствуют истинному назначению автомобиля, но они добавляют сложность, затрудняют обслуживание и повышают стоимость”. Этот пример Н. Вирт переносит и в область ЯП и говорит, что “они стали безмерно сложными не столько потому, что все их чудесные средства и возможности были на самом деле нужны, сколько просто потому, что они были возможны. Поэтому производители надеются, что эти средства и возможности дадут преимущество перед конкурентами. Преимущество, однако, приводит к избыточной громоздкости, трудности использования и снижению надежности”. Это приводит к увеличению объемов информации по ЯП, возникновению сложностей и неопределенностей при его применении на практике, а также к увеличению запутанности материала, что серьезно затрудняет процесс обучения. Н. Вирт утверждает, что “чудесные” возможности многих языков – это не что иное, как реклама, и пишет, что “ненужная, искусственная сложность порождает множество проблем. Люди по ошибке принимают сложность за изощренность”.

Сложность языка напрямую зависит от вариативности представления данных и конструкций. Другими словами, ЯП имеющий большое количество средств и возможностей для выражения одной и той же инструкции, считается более сложным (согласно логике Н. Вирта).

Рекомендации:

1. Объем передаваемой учебной информации должен быть минимальным и необходимым, но достаточным для изучения основ ЯП.

2. Избегая ненужной сложности языка, учебный материал нужно строить на основе наиболее простых и широко распространенных вариантов инструкций, а другие варианты можно предлагать для самостоятельных занятий.

IV. Выбор и содержания языка программирования для обучения. Как известно, содержание и объем каждого планируемого учебного предмета (в том числе дисциплин, связанных с преподаванием ЯП) определяются исходя из государственных стандартов и квалификационных требований к профессиональной подготовке будущих специалистов в зависимости от специфики образовательных направлений. Знания, полученные по этим дисциплинам, гарантируют полную готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. В частности, навыки и умения в программировании помогут будущим специалистам в

² Вирт Н. Преподавание информатики: потерянная дорога. <https://informatika-21.ru/texts/2002-06-Aarhus/ru.htm>.

решении профессиональных задач, возникающих в рамках служебных обязанностей.

Как мы помним, в современной мировой практике программирования используются около 50 языков, поддерживающие различные парадигмы. Часть из них, как универсальные, предназначены для создания программных средств для широкого набора задач. Другая часть, как предметно-ориентированная, направлена на решение узкого круга задач. Поэтому вопрос о том, как выбрать ЯП для тех или иных образовательных направлений, остается в целом открытым.

Каждый современный ЯП обладает огромными возможностями и широким набором инструментов создания программных приложений. Поэтому обучение полному потенциалу языка считается неразрешимой задачей. В свете этого, возникает еще одна проблема, связанная с определением минимально необходимого, но при этом достаточного содержания учебного материала по ЯП. Острота этой проблемы усиливается набором компетенций, которыми должен обладать выпускник того или иного образовательного направления.

Рекомендации:

1) выбор ЯП должен осуществляться на основе учета следующих параметров: специфика образовательного направления; простота освоения; универсальность; практическая направленность; популярность; независимость [28];

2) для образовательных направлений, в учебных планах которых предусмотрен один предмет, связанный с ЯП, предлагаем Python. А для образовательных направлений, предполагающих разработки сложных программных комплексов, мы предлагаем изучать несколько языков, поддерживающие разные парадигмы программирования (например, C#, SQL и Python);

3) содержание учебного материала (в том числе, и набор задач, используемых на практических, лабораторных и самостоятельных занятиях) должно соответствовать специфике образовательных направлений [20].

V. Недостаточность научно-исследовательских работ. Анализ открытых источников на примере сайта dissercat.com показал, что существует небольшое количество диссертационных работ, посвященных повышению качества обучения современным ЯП, а число защищенных работ после 2020 года - еще меньше. На наш взгляд, серьезными препятствиями на пути проведения научно-исследовательской работы, направленной на улучшение качества обучения ЯП, являются следующие факторы:

- излишняя бюрократия;
- малое количество финансируемых работ;
- изменения в требованиях к современным занятиям;
- перемены в парадигмах организации занятий;
- тренды в развитии методологии, образовательных технологий, технических и программных средств;

- параметры, указанные в п. I;
- частые обновления версий языков и др.

Рекомендации:

- 1) ограничить бюрократию до разумных пределов, учитывая особенности преподавания ЯП;
- 2) увеличение доли финансируемых научно-исследовательских работ и проектов;
- 3) проведение мониторинга перспективных образовательных технологий и передовых зарубежных методик с дальнейшей адаптацией и внедрением в процесс обучения языкам программирования.

VI. Неумение пользоваться средствами языка программирования. Основным источником данной проблемы выступает не синтаксис программ или понимание программных концепций, а способность создавать логическую цепочку языковых средств и событий, гарантирующую ожидаемые результаты. Студент может знать типы и правила преобразования данных, базовую систему операторов, концепции ЯП (например, создание новых типов данных), но при этом не быть способным целесообразно, умело и правильно пользоваться ими в процессе создания новых программ. Студенты могут понимать синтаксис и семантику отдельных выражений, но не знать, как интегрируются эти выражения в создаваемые программы. Как отмечает А. И. Загитова «Чтобы помочь студентам эффективно изучать как программные концепции, так и стратегии их применения, был разработан «проблемно-ориентированный подход». Согласно этому подходу, студентов знакомят с функциями ЯП только в контексте решения специфических задач. Было показано, что данный метод имеет положительное влияние на результаты академической успеваемости студентов, изучающих курс программирования, а также повышает их уверенность в своих знаниях [12].

Рекомендации. 1) необходимо уделять больше внимания обучению студентов основным методам алгоритмизации, проектированию процесса создания программ, эффективной отладке и тестированию кода;

2) необходимо вводить новые понятия и средства ЯП в контексте задач реального мира, с которыми они могут столкнуться в рамках будущих служебных обязанностей;

3) необходимо развивать у студентов способность к системному и логическому мышлению, которые играют важную роль в создании новых программных приложений.

VII. Недостаточная осведомленность преподавателей обо всех возможностях языка программирования. Изменения престижа ЯП, частые обновления версий, огромный спектр средств и возможностей, тенденции в парадигмах могут привести к недостаточной осведомленности преподавателей дисциплин, связанных с обучением ЯП. История преподавания ЯП показывает, что до 60-годов XX века

основным языком обучения был АССЕМБЛЕР, в 70-80 годы – АЛГОЛ и ФОРТРАН, в 90 годы – BASIC, в конце XX века – PASCAL, в начале XXI века – С (или С#), а сегодня – Python. При этом наблюдается следующая заметная тенденция: практически за каждый десятилетний период меняется язык, но при этом незначительно меняется преподавательский состав. Это означает, что преподаватели “старых ЯП” приспосабливаются к новым языкам. Поскольку при создании новых языков сохраняются основные преимущества предыдущих, расширяется диапазон возможностей, изменяются способы представления данных и инструкций, преподаватели в целом имеют возможность опрeативно осведомляться о новых трансформациях в ЯП.

Наш анализ процесса ЯП в трех вузах показал, что после объявления новой темы около 15% студентов бывают уже частично знакомы с новым учебным материалом и нуждаются только в расширении своих знаний по этой теме. Такие студенты могут поставить преподавателей в неловкое положение.

Рекомендации: 1) необходимо организовать краткосрочные курсы повышения квалификации с привлечением ведущих программистов, направленные на расширение знаний преподавателей по новым ЯП;

2) необходимо обязать преподавателей ЯП регулярно проходить курсы повышения квалификации с последующей сертификацией.

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что существуют и методологические проблемы, которые непосредственно влияют на продуктивность каждого занятия, уровень которых полностью зависит от реализации целого ряда требований. В ряду таковых можно выделить следующее:

- а) планирование подходящих форм и методов обучения;
- б) стимулирование студентов к усвоению нового учебного материала;
- в) создание и использование методически разработанных текстов лекций;
- г) соблюдение дидактических, этических и эстетических принципов;
- д) изложение учебного материала в систематической, доступной и простой форме, строгой логичной последовательности;
- е) представление учебных материалов с учетом уровня подготовленности студенческой аудитории к принятию новых образовательных ресурсов;
- ж) целесообразное распределение ресурсов (времени, учебных материалов, технических и программных средств и т.д.) и управление ими.

Нарушение одного из этих требований может привести к серьезным проблемам в обучении ЯП. Как следствие, эти проблемы могут препятствовать достижению образовательных, учебных и развивающих целей, установленных для текущего занятия. Кроме того, такие ситуации могут приводить к угасанию энтузиазма у студента, потере стимула и интереса к изучению данного учебного материала.

В ходе исследования мы исходили из того, что процесс преподавания ЯП будет организован на должном уровне с использованием современных технических и интерактивных средств обучения. При этом обнаруживаются вышеуказанные

проблемы, отрицательно влияющие на степень эффективности процессов обучения и изучения. Устранение этих проблем и придание достаточного стимула участникам учебного процесса позволяет добиться следующих результатов:

- повышение эффективности образовательного процесса;
- повышение готовности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
- более полное достижение образовательных, развивающих и воспитательных целей учебного процесса;
- овладение всеми компетенциями, указанными в образовательных стандартах и квалификационных требованиях образовательных направлений;
- формирование систематических знаний о современных методах и языках программирования, их месте и роли в подготовке специалистов;
- расширение кругозора и углубление понятий и навыков программирования;
- освоение студентами основных форм и методов создания и использования программных средств;
- формирование умений и навыков студентов по алгоритмизации типовых задач в рамках будущей профессиональной деятельности;
- формирование умений и навыков межпредметной интеграционной компетенции;
- умение правильно и целесообразно выбирать языковые средства и методы, способствующие быстрому и эффективному созданию программных приложений;
- развитие способности системного, логического и абстрактного мышления студентов;
- усовершенствование вычислительной, алгоритмической и информационной культуры студентов;
- умение находить оптимальные способы решения проблем;
- выявление первичных и вторичных факторов построения процессов и явлений;
- умение строить оптимальные планы;
- обладание компетенциями индивидуальной и коллективной работы и т.д.

В условиях цифровизации работодатели довольно высоко оценивают выпускников, умеющих не только работать на компьютере, но и обладающих навыками программирования. Такие специалисты активно вовлекаются в процесс обработки информации большого объема, где четко проявляются особенности знаний по программированию, учитывающие весь спектр специфики служебных обязанностей. Поэтому, вузы должны активно включать ЯП в процесс подготовки специалистов и при этом устранять вышеуказанные проблемы, связанные с ним. Только тогда студенты как будущие специалисты будут приобретать, помимо общекультурных, общепрофессиональных компетенций, способности понимать закономерности экономических, общественных и других процессов, выявлять их

причинно-следственные связи, умение создавать экономико-математические модели для типичных задач профессиональной деятельности и разрабатывать программные средства для их реализации.

Таким образом, обучение языкам программирования должно стать одной из фундаментальных частей процесса подготовки специалистов, профессиональная деятельность которых связана с обработкой информации большого объема.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Deitel H.M. (2017) C# 6 for programmers. Boston, USA, Pearson Education Inc.
2. Shildt G. C# 4.0: polnoe rukovodstvo. M.: Vilyams; 2011. 1056 s.
3. Nakov S., Kotlev V. (2013) Fundamentals of Computer programming with C#. Sofia, Bulgaria, Baso.
4. Hellmann D. (2017) The Python 3: Standard Library by Example. Boston, USA, Addison-Wesley.
5. Troelsen A., Japikse P. (2022) Pro C# 10 with .NET 6. Foundational Principles and Practices in Programming C#. New York, USA, Apress. DOI: 10.1007/978-1-4842-7869-7.
6. Forrat N. (2010) Problema kachestva vysshego obrazovaniya: mirovye vyzovy i ikh rossiyskie transformatsii. // Voprosy obrazovaniya. 2(dekabr), 121-38. URL: <https://vo.hse.ru/article/view/15257>.
7. Lubkov A.V. (2020) Sovremennyye problemy pedagogicheskogo obrazovaniya. // Obrazovanie i nauka. 22(3): 36-54. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-3-36-54.
8. Tomiltsev A.V., Maltsev A.V. (2018) Problemy otsenki professional'noy podgotovki: metodologicheskie podkhody. // Obrazovanie i nauka. 20(4): 9-33. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-4-9-33.
9. Khenner E.K., Frieze C., Zane O. (2020) IT education as a factor to influence gender imbalances in computing: Comparing Russian and American experience. // The Education and science journal. 22(8): 189-206. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-8-189-206.
10. Abramov R.A., Pronina I.V., Khalatenkova E.Yu. (2016) Povyshenie professional'noy potrebovannosti vypusnikov vuzov. // Obrazovanie i nauka. (10): 91-106. DOI: 10.17853/1994-5639-2016-10-91-106.
11. Ala-Mutka K. (2014) Problems in learning and teaching programming. // https://researchgate.net/publication/Problems_in_learning_and_teaching_programming_a_literature_study_for_developing_visualizations_in_the_Codewitz-inerva_project/link/544a09420cf2f6388084e290.
12. Zagitova A.I. (2017) Problemy obucheniya programmirovaniyu i puti sovershenstvovaniya kursov programmirovaniya v vuzakh. // Ekonomika i sotsium. 6(37): 779-782.

13. Oblomov I.A., Rzhavin V.V., Krasnov V.I., Fadeeva K.N. (2020) Problemy prepodavaniya deklarativnykh yazykov programmirovaniya. // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ya. Yakovleva. 1(106): 204-210. DOI: 10.37972/chgpu.2020.69.53.026.
14. Pirogov V.Yu., Popova E.I. (2019) Nekotorye voprosy prepodavaniya programmirovaniya. // Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya. 7(6): 1-11.
15. Fayzieva D.Kh. (2021) Analiz problem izucheniya i prepodavaniya programmirovaniya na urokakh informatiki. // Universum: tekhnicheskie nauki. 12-1(93): 83-85.
16. Fojcik M., Fojcik M.K., Hoyland S., Hoem I.O. (2022) Challenges in teaching programming. // Education and New Developments. 3(4): 160-163. DOI: 10.36315/2022v1end034.
17. Shahamiri R.S. (2018) The Challenges of Teaching and Learning Software Programming to Novice Students. // Encyclopedia of Information Science and Technology. DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3.ch643.
18. Otakhanov N.A. (2023) Prepodavanie yazyka programmirovaniya Python v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh. // Informatika i obrazovanie. 38(5): 78-86. DOI: 10.32517/0234-0453-2023-38-5-78-86.
19. Rozov K.V., Podsadnikov A.V. (2019) Yazyk programmirovaniya Python v pedagogicheskom vuze: ot osnov do iskusstvennogo intellekta. // Informatika i obrazovanie. 38(6): 26-33. DOI: 10.2517/0234-0453-2019-34-6-26-33.
20. He X., Song Y., Du Y., Huang Y., Yin X., Long X. (2022) Research on Teaching Reform of C Programming Language Course for Deep Integration of Professional Fields. // Open Journal of Social Sciences. 10(1): 267-275. DOI: 10.4236/jss.2022.101022.
21. Patil P., Jadhav P., Kanase M. (2023) Imparting effective Teaching Learning Methods for teaching C programming course to First Year Non-IT Students. // Journal of Engineering Education Transformations. 36(Sp.Is.2): 133-140. DOI: 10.16920/jeet/2023/v36is2/23019.
22. Grishin A.A., Sokolov A.N., Mindorov N.I., Romashkina T.V. (2016) Information system to support the process of learning the C# programming language for the discipline "Computer Science and basics of programming". // International research journal. 3(45): 8-11. DOI: 10.18454/IRJ.2016.45.063.
23. Szlavi P., Zsako L. (2003) Methods of teaching programming. // Teaching Mathematics and Computer Science. 1/2: 247-257. DOI: 10.5485/TMCS.2003.0023.
24. Chen T., Hsiao T., et al. (2020) Learning Programming Language in Higher Education for Sustainable Development: Point-Earning Bidding Method. // Sustainability. 12(11): 4489: 14 p. DOI: 10.3390/su12114489.
25. Qarshiyev N.B. (2022) The content of the course of modern programming languages in the context of higher education and the technology of its teaching. // International scientific journal. 1(7): 1607-1610. DOI: 10.5281/zenodo.7316541.
26. Wan B., Liu Y. (2019) Research of Case Teaching Practice in C# Programming Language. // Proceedings of the 2019 International Conference on Advanced

Education Research and Modern Teaching (AERMT 2019). Available Online, October.
DOI: 10.2991/aermt-19.2019.44.

27. Aripov M.M., Otaxanov N.A. (2016) Dasturlash asoslari. (In Uzb.) Tashkent, O'zbekiston, Tafakkur gulshani.
28. Tretyakov O.A., Fedorkevich E.V. (2020) Vybor pervogo yazyka dlya obucheniya programmirovaniyu. // Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya. 5(8): 24-29. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/64PDMN520.pdf>.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Otaxanov Nurillo Abdumalikovich**, Pedagogika fanlari doktori (DSc), Namangan davlat universiteti professori, [**Отаханов Нурилло Абдумаликович**, доктор педагогических наук (DSc), профессор Наманганского государственного университета], [**Otaxanov Nurillo Abdumalikovich**, Doctor of Science in Pedagogy (DSc), Professor of Namangan State University]; manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city]. e-mail: nurillo_otaxanov@list.ru. ORCID: 0009-0001-4248-6526